

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12515489>

KO‘CHMA MA’NOLI SO‘ZLARNING KONNOTATIV MA’NOSI XUSUSIDA

Soliyeva Gulira’no Abdulhay qizi

ADU magistranti

Annotatsiya: Maqolada Erkin Vohidov she’rlarida qo’llanilgan metafora, metanomiya kabi ko‘chim turlari va ularning konnotativ ma’noni yuzaga chiqarishdagi vazifalari xususida fikr yuritilgan. Fikrlarni xulosalashda o’rni bilan badiiy kontekst(she’rlar)ga murojaat etilgan.

Kalit so‘zlar: metafora, metonimiya, kontekst, konnotativ ma’no, dennotativ ma’no.

Аннотация: В статье рассматриваются такие виды перемещений, как метафоры, метаномия, используемые в стихах Эркина Вахидова, и их функции в раскрытии коннотативного значения. Со своей ролью в обобщении мыслей он обращается к художественному контексту(стихотворениям).

Ключевые слова: метафора, метонимия, контекст, коннотативное значение, деннотативное значение.

Annotation: the article reflects on the metaphor used in the Erkin Vohidov Poems, the types of migrations such as methanomy, and their tasks in bringing the connotative meaning to the surface. Artistic context(poems)have been referred to by its role in inference of ideas.

Keywords: metaphor, metonymy, context, connotative meaning, dennotative meaning.

So‘z latofatining sohir sohibi Erkin Vohidov ijod namunalarida ko‘chma ma’nodagi so‘zlardan o‘rinli foydalangan. Ayniqsa muallif metaforalarini ixtiro qilishda yetakchilardan edi. Jumladan, “Kamtarlik haqida” she’rida muallif “g‘urur ostonasi” metaforasi vositasida lirik qahramonning tavozelik va kamtarlikka hurmat va kibr-u havoga nisbatan nafrati emotsional-ekspressiv mazmuni yuzaga chiqarishda foydalangan.

Kamtarin bo‘l hatto bir qadam,

O‘tma g‘urur ostonasidan

Ma'lumki ostona so'zining bir nechta ma'nolari bor. Jumladan, *kiraverish*, *bo'zag'a*, *uy*, *xonadon*, *qishloq* yoki shaharning kiraverish joyi, voqea-xodisaning boshlanishiga yaqin qolgan vaqt. "So'zlarning kontekstda o'zaro sinonimiyani yuzaga keltirishi ularning pragmatik jihatdan imkoniyatlaridan – turli xil semalaridan birining tanlab olinishi, birinchi planga chiqarilishi bilan chambarchas bog'liq" [1. B. 97]. She'rdagi pragmatik ma'nolardan chegara va hodisaning boshlanishi (kibrga berilish ehtimoli) ma'nosi aktuallashtirgan. Shoir o'quvchini "g'urur ostonasi"dan o'tib kibrga berilmaslikka chorlaydi, g'ururdan holi insonlarning hurmati el orasida balandligini ta'kidlaydi.

Visoldagi damlarim shirin,

Hijrondagi **g'amlarim Shirin.**

Adabiyotshunoslik lug'atida oksimorongacha quyidagicha ta'rif beriladi: "yunoncha oxymoron – zakiyona nodonlik) uslubiy figura, mantiqan tamomila zid tushunchalardan hosil bo'lgan sintaktik birlik. Adabiyotlarda Oksimoron siqiq va shuning uchun paradoksal mazmun kasb etuvchi antiteza deb ham ta'riflanadi" [2. B. 208]. *G'am* so'zi o'zi salbiy ottenka tashiydi, insonning mahzunligi va chorasizlikda kechiruvchi kuchli qiynoq va hayajonni ifodalaydi. Unga ijobiy ma'nodagi *shirin* so'zining birikuvchi esa paradoksal holatni yuzaga keltiradi, ya'ni lirik qahramonning sevgisining kuchi shunchalar qudratliki, nafaqat visol damlari, balki hijrondagi g'amlar ham shirin yoqimlidir.

Ko'yida men **tosh boshimni**

Urmagan ostona yo'q.

Elda bor shunday masal:

Jon chekmasang jonona yo'q.

Tosh – tabiatda uchraydigan qattiq jism bo'lib o'zbek xalqi farzandlarining boshi omon bo'lsin, har xil balolar kelganda ham qattiq toshdek chidab, bardoshi yetsin degan ma'noda boshing toshdan bo'lsin deb duo qiladilar. Tabiatdagi qattiq tosh tilda boshqa so'zlar bilan qo'llanilganda ham *qattiqlik*, *pishiqlik*, *chidamlilik* mazmunini tashiydi, yani toshdek mustahkam konnotativ ma'nosi doim mavjud bo'ladi. Yor ko'yida qiyinchiliklarga chidayotgan lirik qahramon boshi toshga mengzalgan.

Sevgi vodiysida menga

Teng bo'lgay qaysi Qays?

Shoir sevgi vodiysi ishorasi orqali sahroni qayta nomlab, metonimiyaga yana bir go'zal namuna keltirib o'tgan. O'zini esa Majnundan ham ortiq darajada oshiq ekanligini mana shu ma'no ko'chishlari orqali ifodalagan.

Shoshilib chopadi **tabib irmoqlar**,

Yerning tomiriga quymoq uchun qon

Suv ekinni qoni degan maqolni barchamiz eshitganmiz, lekin “irmoq tabib” shoir tomonidan yaratilgan oxorli ma’no ko‘chishi bo‘lib, bemorni qutqarish uchun shoshilib harakat qiladigan tabiblardek, yerga hayot berish uchun chopib ketayotganini aytadi. Inson tomirida qon yugurgani kabi yerning tomiriga ham suvning oquvi qondek zarur ekanligi o‘quvchiga ma’no ko‘chishining eng sara namunalari orqali yetkazilgan.

Pillapoya bo‘ldim senga, azizim,

Sen ham gal kelganda pillapoya bo‘l.

Metonimiya bo‘lib kelgan *pillapoya* so‘zi aslida zina yoki narvonning har bir pog‘onasi bo‘lib, ko‘chma ma’noda huddi pillapoya tepaga chiqish, ko‘tarilish uchun yordam berganidek shoir ham o‘z shogirdlariga o‘z o‘rnini topishida ko‘maklashgan va shogirdlaridan ham shunday yo‘l tutishlarini so‘rayapti.

Shoir qalbi go‘yo anor,

She’ri uning sharbati.

Bo‘lmas ekan she’r ahlining

O‘z qalbiga shafqati.

Tinmay ezar, ezar uni,

Ammo shoir biladi –

Piyola to‘lgan kun,

Paymonasi to‘ladi.

E. Vohidovning “Shoir qalbi” she’ridagi bunday chiroyli ma’no ko‘chishlari har qanday o‘quvchini o‘ziga rom qiladi. Shoir bunday ma’no ko‘chishlarida ot, sifat, fe’l so‘z turkumlaridan unumli foydalangan. Shoirning qalbi anordek bu yerda ham anorning yopiqligiga uning ichidagini ancha-munchaga bilib bo‘lmasligiga ishora bor bo‘lsa, ham shoir qalbi anor rangidek qizil, iztirobda qon bo‘lib ketgan. Qalbdan chiqayotgan sharbat esa iztiroblar bo‘lib, u shoir qalbidan sizib chiqmoqda. She’r oxirida qo‘llangan fe’lli birikmalar shoir sabr-toqati haqida aytib o‘tib, piyola sharbat bilan to‘lgan kun poymona ham to‘ladi, ya’ni yangi bir asar yer yuzini ko‘radi.

Ko‘z oldidan o‘tar qirq birinchi yil,

Maskov bo‘sag‘asida

Achchiq qahraton

Agar qulatmasa **daydi o‘q** sabil

Berlindan qaytardi bo‘lib qahramon.

Eslar, har yon olov,

O‘t ichra dunyo

Majruh gavdalaru uzilgan boshlar...

“ Yurt tinch bo‘lsin,

Bir gap bo‘lsa mabodo,

Bardosh berarmikan

Hozirgi yoshlar!”

Ko'z oldidan o'tmoq iborasi orqali shoir bir lahzada asar qahramonini urush yillariga olib boradi. Metaforaning o'ziga xos namunasi bo'lgan achchiq qahraton esa uning dahshatini esga soladi. *Achchiq* so'zi aslida sifat so'z turkumi bo'lib, og'izni kuydiruvchi ta'mni eslatsa, bu yerda asar qahramoninig yurak-bag'rini kuydiryapti. Ot va sifat so'z turkumining birikuvidan hosil bo'lgan yana bir ma'no ko'chishi o'quvchi e'tiboridan chetda qolmaydi. Qayerdandir kutilmaganda kelib qolgan bu *daydi o'q* qahramon hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. U qahramon bo'lishi mumkin edi, ammo mana shu o'qning hayotida o'chmas jarohat qoldirdi. Urushning bor dahshatini tasvirlash uchun esa yozuvchi *o't ichra dunyo* birikmasini qo'llaydi, bunga ham qanoat qilmay atrofdagi qo'rqinchli holatni majruh gavdalaru, uzilgan boshlar birikmalari bilan to'ldiradi.

Yana der:

“Bo'sh qolsak **tunlar bo'lib jam,**
 “Chordarvesh” o'qirdik **qurshab tanchani.**
 Bular tanimaydi Huvaydoni ham,
 Erta-yu kech o'ylar kino, tansani.
Aqli kirarmikan bularning bir kun,
 Kim biladi qachon **quyula boshlar!**
Og'ir kun ko'rmedi.
 Balki shuning-chun
Yengilroq o'sdimi hozirgi yoshlar!”

Fe'l so'z turkumiga mansub bo'lgan “*tunlar bo'lib jam*” birikmasi ham o'quvchini u davrlardagi birdamlik, oqibatlilik bilan tanishtirsa, qurshab tanchani birikmasi esa o'sha davr sharoitini ochib beradi. Tancha – ustiga ko'rpalar tashlangan ichiga isitish uchun cho'g' solingan sandal. *Aqli kirmoq* fe'lli birikmasi orqali esa hozirgi kun yoshlaridan norozilik mazmuni ifodalangan. Shoir *quyula boshlamoq* iborasini misrada keltirish bilan hali ulardan umidi borligini ifodalaydi. O'g'ir va yengil so'zlarini qo'llab antiteza san'atini ishlatgan va bu bilan o'tmishdagi qiyinchiliklardagi shukr, bugungi tinchlik zamonida esa to'qlikka sho'xlik qabilida javob qilayotgan yoshlardan arz qiladi.

Xulosa qilinsa, Erkin Vohidov she'rlarida metafora, metonimiya va o'xshatishlardan unumli foydalangan. Ijodkorning faqat o'zigagina xos bo'lgan orginal metafora va metonimiyalari borki, bu ijodkorning zakiyligidan darak beradi. Ayni individual metaforalarda kontekstual mazmun qirralari odatiy metaforalarga nisbatan kuchli emotsional-ekspressiv mazmun tashishi esa ijodkorning takrorlanmas ijod namunalarida qo'llanilgan metaforalari tahlilida ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ne'matova D. Sinonimlarning uslubiy xususiyatlari // O'zbek tili va adabiyoti, 2020. – B. 97–100.
2. Қуронов. Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2013. – 400 б.
3. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент: Фан, 2008. – 160 б.
4. Йўлдошев М. Бадиий матннинг лингвопоэтик тадқиқи: Филол. фанлари д-ри ... дис.– Тошкент. 2009. – 314 б.
5. Йўлдошев Б., Халилов Қ. Шоир Эркин Воҳидовнинг фразеологизм қўллаш маҳорати ҳақида. – Самарқанд, 2007. – 96 б.
6. Каримов С. Язык поэзии Зулфии. – Самарқанд: СамГУ, 1987. – 76 с.
7. Каримов С. Бадиий услуб ва тилнинг ифода воситалари. – Самарқанд: СамДУ, 1994. – 56 б.
8. Келдиёрова Г. Ўзбек бадиий нутқида антитеза (Э.Воҳидов шеърятини мисолида): Филол. фанлари номзоди ... дис. автореф. – Тошкент, 2000. – 26 б.
9. Неъматова Д. Чўлпон публицистик асарларининг лингвистик таҳлили. – Тошкент: Турон замин зиё, 2016. – 127 б.
10. Воҳидов Э. Сайланма. Биринчи жилд. Ишқ савдоси. – Тошкент: Шарқ, 2000. – 414 б.
11. Воҳидов Э. Сайланма. Иккинчи жилд. Шеър дунёси. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 352 б.
12. Воҳидов Э. Сайланма. Учинчи жилд. Умрим дарёси. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 400 б.